

УДК: 323.2

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Оморова СалтанатТоронбековна

Магистр Кафедра «Информатика, программирование и связи», Ошский технологический университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720626>

***Аннотация.** Автоматизация в настоящее время становится ключевым фактором для телекоммуникационных компаний в достижении высокой конкурентной дифференциации. Эта конкуренция особенно направлена на обеспечение связи и приводит к стремлению предлагать новые решения вне связи. Телекоммуникационным компаниям необходимо будет внедрить больше автоматизации в свои сети и операции по обслуживанию, чтобы увеличить прибыль от коммерциализации сетей.*

***Ключевые слова:** телефон, электросвязи, цифровые технологии, сеть, Интернет, телекоммуникация.*

***Abstract.** Automation is currently becoming a key factor for telecommunications companies in achieving high competitive differentiation. This competition is especially focused on communication and leads to the desire to offer new solutions outside of communication. Telecommunications companies will need to introduce more automation into their networks and maintenance operations in order to increase profits from network commercialization.*

***Keywords:** telephone, telecommunications, digital technologies, network, Internet, telecommunications.*

ВВЕДЕНИЕ

Я не ошибусь, если скажу, что изобретение телефона принесло огромную пользу пользователям, обществу. Это потому, что в настоящее время на основе этих изобретений работают современные компьютеры, интернет, смартфоны и платформы социальных сетей. Это основной источник обмена информацией, который пользователи не могут себе представить. Но одно можно сказать наверняка; Телекоммуникации играют важную роль в мировой торговле и политике. В доказательство этого 7 мая 1865 года был подписан договор о создании первого в мире международного телеграфного союза. Поэтому и по сей день Всемирный день телекоммуникаций отмечают подписанием первой в мире международной телеграфной конвенции и созданием Международного союза электросвязи при поддержке ООН.

Вероятно, нет ни одного промышленного, строительного или частного предприятия, с которым не связаны автоматизация или информационные технологии. Поэтому давайте посмотрим, на каком уровне развиваются телекоммуникации в нашей стране, с интересом к которым работает весь мир.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Телекоммуникация – это реализация удаленного приближения и одновременной передачи всех форм информации, включая Голос, видео, фотографии, пользователям в течение быстрого времени.

Телекоммуникационные сети могут включать:

- Компьютерные сети (для передачи данных).
- Телефонные сети (передача голосовой информации).

- Радиосети (услуги передачи голосовой информации-вещания).
- Телевизионные сети (услуги передачи голоса и изображения).

Операторы связи оказали беспрецедентное экономическое и социальное влияние за последнее десятилетие. Охватив почти весь мир инфраструктурой, обеспечивающей передачу данных, телекоммуникационные компании способствовали значительному повышению производительности, позволяя всем подключаться, работать, играть, учиться и общаться.

Развитие информационных технологий было требованием времени, которое изменило нашу повседневную жизнь и способствовало развитию цифрового бизнеса, позволяя лидерам расти. Развитие информационных технологий в наши дни показывает как положительную, так и отрицательную сторону. Это связано с тем, что на многих предприятиях рабочие места на производстве были сокращены из-за перехода на автоматизацию. Проблема цифровой революции и требования времени среди этих пользователей-мобильная связь, Интернет, WhatsApp, TikTok и YouTube и.т.д.

Поскольку растущее развитие сотовой связи с каждым днем хорошо воспринимается пользователями, это дает телекоммуникационным компаниям возможность перейти к цифровой трансформации.

В настоящее время обеспеченность телекоммуникационных компаний связью и интернетом во многих регионах Кыргызстана растет день за днём. Это включает в себя расширение услуг, выходящих за рамки постоянного взаимодействия пользователей с источником цифровых данных.

С развитием телекоммуникаций сегодня у провайдеров появилась возможность увеличить количество своих клиентов. Поэтому конкуренция интернет-провайдеров в Кыргызстане также возросла. Например: Homeline, АКНЕТ, Megaline, Элкат и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время рынок телекоммуникаций в Кыргызстане является наиболее развитым. На этом рынке происходит замена традиционных (голосовых) услуг связи услугами баз данных. Поэтому значение развитой магистральной инфраструктуры, в частности волоконно-оптических линий связи, в настоящее время значительно возрастает [3].

В настоящее время доходы операторов от предоставления мобильных данных являются одним из самых быстрорастущих сегментов дополнительных услуг в сетях сотовой связи Кыргызской Республики. В основе быстрого роста сегмента мобильного интернета лежит необходимость расширения аудитории пользователей, увеличения количества имеющихся у населения мобильных устройств и потребляемого трафика в результате активного развертывания сетей 4G [3]. Основная цель при написании статьи заключалась в том, чтобы прославить растущее развитие современных операторов связи и поделиться информацией с клиентами. Информацию пришлось уточнять из официальных источников рынка связи и получать с сайтов Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики. Некоторые данные содержат прогнозные данные для развития коммуникации [3].

ОБСУЖДЕНИЕ

С развитием систем обмена мгновенными сообщениями (например, WhatsApp, а также RCS, которые проходят через телекоммуникационные компании) и расширенных функций в каналах обмена мгновенными сообщениями теперь появилась возможность предлагать пользователям богатый опыт через эти каналы, аналогично тому, что произошло с WeChat в Китае. Примеры включают в себя что угодно: от разговорного маркетинга, разговорной

коммерции и разговорной поддержки, когда пользователи могут выполнить бизнес-задачу, общаясь в своем любимом канале. Существует множество примеров этой тенденции, но в одном из наиболее сложных случаев мы недавно заключили партнерство с Uber, чтобы дать клиентам возможность заказывать Uber через WhatsApp в Индии.

Поскольку телекоммуникационные компании создают очень сложные приложения для своих клиентов, расширение и предложение облачных и периферийных возможностей является требованием времени. При этом многие телекоммуникационные компании сотрудничают с поставщиками облачных услуг для изменения своей платформы, то есть консолидации центров обработки данных и предоставления одной облачной платформы внутренним и внешним пользователям через безопасное и совместимое телекоммуникационное облако. Вышеупомянутые услуги позволяют каждому иметь более быстрый способ заработать деньги.

По мере того, как наше государство становится цифровым, очень важно использовать его в развивающихся странах и устранить цифровую проблему. Мы видим будущее телекоммуникаций в нас самих и в нашем будущем. Поэтому данная статья посвящена расширению возможностей развития информационных технологий Кыргызстана.

В связи с вышеуказанными факторами, я не ошибусь, если скажу, что в крупных городах с плотным строительством, высокими доходами и высокой цифровой грамотностью, в частности в Бишкеке, Ош и Джалалабаде, наблюдается высокий уровень развития внутригородских сетей широкополосного передачи данных. Активное развитие информационных технологий в отдаленных и сельских районах будет полностью реализовано в ближайшие дни.

В результате активного увеличения объемов передачи данных, вызванного стремительным ростом числа пользователей мобильного интернета, растет потребность в развитии инфраструктуры интернета, в том числе в установлении оптоволоконной связи:

- внутри регионов для повышения скорости и стабильности каналов;
- международные каналы связи и узлы связи для снижения стоимости трафика.

ВЫВОДЫ

В исследовании мы сосредоточились на рынках телекоммуникационной мобильной связи и интернета для макроэкономического описания происходящего в нашей республике, а также для определения текущих тенденций. Наиболее важной тенденцией на рынке телекоммуникаций, на наш взгляд, является постоянный рост потребления голосовых услуг операторами связи и увеличение потребления услуг баз данных (интернета).

Развитие телекоммуникационной отрасли является необходимым условием экономического роста нашего государства, в том числе быстрого обмена информацией, создания инфраструктуры бизнеса, привлечения инвестиций в страну и создания благоприятных условий для клиентов, решения вопросов занятости населения.

Поскольку технологии развиваются быстрыми темпами, мы можем ожидать, что эта отрасль сыграет решающую роль в формировании нашего общества и произведет революцию в том, как мы общаемся, работаем и живем.

Развитие информационных технологий меняет каждый сектор, включая здравоохранение, образование, транспорт и производственные услуги. Однако решение таких вопросов, как общедоступность, конфиденциальность и безопасность, является основной целью. Ответственно подходя к этому развитию и развивая сотрудничество, мы можем создать взаимосвязанное и перспективное будущее для всех.

REFERENCES

1. Баранова, С. В. Обеспечение устойчивости конкурентной позиции на рынке телекоммуникационных услуг / С. В. Баранова, Е. П. Лидинфа, А. В. Панин // Теория и практика мировой науки. 2021. № 1. С.14-21.
2. <https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2017/09/> Обзор-рынка-телекоммуникаций-в-Кыргызской-Республике.pdf.
3. Боромбаева, С. Н. Рынок телекоммуникаций в Кыргызской Республике / С. Н. Боромбаева // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 9-1(77). С.24-28.
4. Ценжарик, М., Крылова, Ю., Стешенко, В. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, 36(3), С.390-420.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-razvitii-kyrgyzstana-istoriya-i-perspektivy>